

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14793923>

Крамар Р. І.

*д.ю.н., доц., професор каф. адміністративного права і процесу,
фінансового та інформаційного права
ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»,
<https://orcid.org/0000-0001-5086-9845>*

Саврас І. Я.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-0476-6505>*

Грода І. П.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0004-9451-2636>*

Фітяк Є. М.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-2593-9094>*

Веселович Д. Ю.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0003-3593-2035>*

Безотосний С. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0005-4534-6720>*

Самойлюк А. В.

*аспірант ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»
<https://orcid.org/0009-0002-1582-7118>*

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

JEL Classification: K 19

SECTION “LAW”: Право

Анотація. У статті було порушено питання (та деяка проблематика) правових засад забезпечення доступності суду для населення на фоні війни з РФ. Для кращого розуміння були проведені аналізи понять та принципів судового розгляду в Україні, такі як право на доступ до правосуддя, на справедливий суд та на рівність сторін перед судом, через призму їх співвідношення як «частина-ціле». Досліджено актуальний стан розгляду справ судами, підсудність котрих була змінена згідно Законів України «Про судоустрій і статус судів» та «Про правовий режим воєнного стану». Надана оцінка новелам у інформаційно-технічному забезпеченні судів через систему Електронного суду ЄСІТС та окреслені плани розбудови судової ланки на майбутнє.

Ключові слова: судова влада, ЄСІТС, підсудність, доступ до суду, судоустрій, повномасштабне вторгнення.

Annotation. Justice in Ukraine has faced unprecedented challenges in its genesis over the past 4 years, including quarantine restrictions and the onset of a full-scale war initiated by

Russia against Ukraine. It is no secret that these events have posed real challenges for both the legislative framework and the subjects of governmental authority. However, it would be wrong to focus solely on the existence of problems and unpreparedness in the realm of access to justice, the right to a fair trial, and judicial protection. Considering the development of the judicial system during the legal regime of a state of war due to the full-scale invasion by Russia into Ukrainian territory on February 24, 2022, it can be concluded that the judicial authority not only withstood the blows of occupying forces but also did not lose its fundamental functions as provided by the law. Furthermore, proactive changes are observed in the judicial branch in terms of adaptation to new challenges, the emergence of new organizational functions and opportunities, both for the courts and for individuals seeking protection of their rights. However, we should not forget that despite the positive dynamics of building the judicial authority in Ukraine during times of war, constant threats of missile strikes and territorial occupation, there still exist quite acute problems related to the shortage of procedural and personnel resources in the courts, unintentional but factual violations of the rights of participants in judicial proceedings, and the inability to ensure access to justice and the right to a fair judicial defense.

У статті було порушено питання (та деяка проблематика) правових засад забезпечення доступності суду для населення на фоні війни з рф. Для кращого розуміння були проведені аналізи понять та принципів судового розгляду в Україні, такі як право на доступ до правосуддя, на справедливий суд та на рівність сторін перед судом, через призму їх співвідношення як «частина-ціле». Досліджено актуальний стан розгляду справ судами, підсудність котрих була змінена згідно Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про правовий режим воєнного стану». Надана оцінка новелам у інформаційно-технічному забезпеченні судів через систему Електронного суду ЄСІТС та окреслені плани розбудови судової ланки на майбутнє.

Ключові слова: **судова влада, ЄСІТС, підсудність, доступ до суду, судоустрій, повномасштабне вторгнення.**

Вступ

Правосуддя в Україні у своїй генезі за останні 4 роки стикнулось із безпрецедентними викликами, серед яких карантинні обмеження та початок повномасштабної війни рф проти України. Ні для кого не є секретом, що як для законодавчої бази, так і для суб'єктів владних повноважень, зазначені події стали справжніми викликами. Проте, буде неправильним виділяти лише наявність проблем та неготовності, що існують у царині доступу до правосуддя, прав на справедливий суд та на судовий захист. З огляду на розвиток судової системи під час правового режиму воєнного стану внаслідок повномасштабного вторгнення рф на територію України 24.02.2022 можна зробити висновок, що судова влада не тільки вистояла під ударами окупаційних військ, але й не втратила основних своїх функцій, що передбачені законом. Більш того, спостерігаються проактивні зміни судової ланки з точки зору пристосування до нових викликів, виникнення нових організаційних функцій та можливостей як у судів, так і у осіб, котрі до них звертаються за захистом своїх прав. Проте, не будемо забувати, що попри позитивну динаміку розбудови судової влади в Україні під час воєнних дій, постійних загроз ракетних ударів та окупації територій, все ще існуючими залишаються досить гострі проблеми, пов'язані із нестачею у судів процесуального та кадрового ресурсів, ненавмисними, але фактичними, порушеннями прав учасників судових проваджень, неможливістю забезпечення доступу до правосуддя та прав на справедливий судовий захист [1; 2].

Мета роботи. Дана стаття має на меті аналіз реалій та проблемних питань доступу до правосуддя в Україні під час дії правового режиму воєнного стану, дослідження правових аспектів забезпечення справляння правосуддя через призму організаційних, технічних та нормативно-правових обставин.

Стан дослідженості тематики. Тему правових засад забезпечення доступу до правосуддя в умовах воєнного стану до повномасштабного вторгнення, цілком очевидно, досліджували мало, тож напрацьований матеріал масово базується на роботах останніх років (2022-2023 р.), але не виключно, оскільки проблеми доступу до правосуддя мали вагомий вплив на хід судових розглядів ще до повномасштабної війни. Науковці, котрі внесли свій вклад у вивчення та розвиток даної теми: Півненко Л.В., Попович К.Г., Герич А.Й., Задаля Д.К., Горбалінський В.В., Завидняк А.В., Лемак О.В., Моніч Б.С., але не виключно.

Результати

З початком повномасштабного вторгнення рф до України, усім учасникам процесу стало однаково непросто вчиняти процесуальні дії та забезпечувати свою особисту явку в судові засідання через загрози життю та здоров'ю, об'єктивної неможливості в повній мірі брати участь у судовій справі внаслідок окупації та еміграції. Умовно проблематику доступу до правосуддя можна розділити за суб'єктною класифікацією: доступ до суду осіб, котрі звертаються за захистом своїх прав, та спроможність самого суду та його складу справляти судові розгляди, повноцінно вести провадження та приймати відповідні рішення.

Право на судовий захист для громадян України закріплено декількома нормативно-правовими документами, серед яких фундаментальні ст. 8 Загальної декларації прав людини [3], ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод [4] та ст.ст 8, 55 Конституції України. Зокрема, норми, викладені у Конституції є нормами прямої дії, оскільки, наприклад, ст. 8 гарантує право звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України [5].

На основі вищевикладеного, Півненко Л.В. у своїй роботі констатує, що право на судовий захист (а також право на справедливий суд та доступ до правосуддя, як його невід'ємні складові) [6], є невідчужуваним, підлягає забезпеченню в будь-яких умовах, відповідно до викликів сучасності, задля забезпечення доступу осіб до суду та гарантування захисту своїх прав. І хоча внаслідок дії воєнного стану деякі конституційні права осіб мають бути обмежені, це не може стосуватись прав на справедливий та доступний суд [7]. На підтвердження цього варто звернутись до ч. 2 ст. 64 Конституції України, котра прямо зазначає про неможливість обмеження права на судовий захист (як і всіх його складових) в будь-якій правовій ситуації [5].

Другим аспектом проблематики забезпечення доступу до правосуддя, з іншої сторони, є об'єктивна можливість держави в особі судів та їх складу чинити доступний, легальний та справедливий судовий розгляд. Фактично, через настання негативних наслідків для правосуддя, діяльність судів та суддів, зокрема, була порушена, через необхідність забезпечення безпеки життя та здоров'я суддівського корпусу, їхньої недоторканості наслідок військових дій та окупації територій, на котрі розповсюджувались їх повноваження з розгляду судових справ.

Згідно із ст. 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII (Закон № 389-VIII), повноваження суддів під час дії режиму воєнного стану не можуть бути обмежені чи припинені ніяким чином. Правосуддя не може бути прискорено, оскільки це може вплинути на законність та обґрунтованість ухваленого таким чином рішення. У свою чергу ст. 26 вже згаданого Закону № 389-VIII зазначає, що легальне правосуддя може здійснюватись лише тими судами, котрі були створені у відповідний, законний спосіб, створення нових судів чи інших судових органів прямо забороняється [7, 8]. Також, за необхідності, подібній до наявної необхідності у березні-квітні 2022 року, територіальна підсудність судових справ може бути змінена, або змінено місцезнаходження відповідного суду [8].

Відповідно до Переліку судів, територіальну підсудність яких було змінено у зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя під час воєнного стану, Верховний Суд відповідним рішенням змінив територіальну підсудність близько ста судів в Україні, внаслідок неможливості з причин ведення бойових дій чи окупації територій України ворогом, вчиняти правосуддя на ввірених

даним судам територіях [9]. Виконання цього рішення регламентується не тільки Законом No 389-VIII, а й ч. 1 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 (Закон No 1207-VII), нормою якої встановлюється, що у разі неможливості судами, розташованих на окупованих територіях, здійснювати правосуддя, то територіальна підсудність справ, що знаходяться в таких судах, визначається згідно із ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [10].

Ефективне правове забезпечення доступу осіб до справедливого суду та правосуддя в цілому в наш час можливе не лише діями, спрямованими на передислокування судів або судових справ з окупованих чи вразливих до атак РФ територій, але й діями віртуальними. Суди на підконтрольній території України так само потерпають від неможливості явки сторін у судові засідання, неможливості у встановленому порядку сповістити особу про час, дату та місце розгляду судової справи, необхідності забезпечувати безпеку життя та здоров'я працівників та складу судів під час масованих повітряних атак, понаднормове навантаження судового апарату внаслідок змін підсудності справ з одних судів на інші.

Попри наявні негативні складові, війна спричинила розвиток інформаційно-телекомунікаційних технологій та їх масове, тепер вже повсякденне, впровадження в роботу судів у всіх куточках України. Закон, котрий регулює проведення судового засідання у режимі відеоконференції з використанням власних технічних засобів, був прийнятий ще у далекому 2012 році (Закон України від 4 липня 2012 року № 5041-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відеоконференції»), проте норми та принципи, зазначені в ньому, повноцінно набули важливого, практичного значення лише зараз. Завдяки ньому, були внесені зміни до усіх процесуальних кодексів України, чим впроваджено право та можливість проведення судових засідань дистанційно. Дане нововведення, як вже зазначає вище, якісно спростило доступ сторін до правосуддя, спочатку під час пандемії, а наразі – у період повномасштабної агресії [11].

На думку Попович К.Г. особливо актуальним сервіс відеоконференцзв'язку (ВКЗ) став внаслідок оголошення численних повітряних тривог та подій за фактом ракетних чи бомбових атак по території України. Наприклад, проведене судове засідання з використанням ВКЗ при оголошенні повітряної тривоги не тільки може зберегти час, гроші, процесуальний ресурс суду, а й найголовніше – життя учасників судового розгляду [10]. Більш того, принцип доступного та справедливого суду буде збережений у найбільш прийнятний для всіх учасників спосіб, адже використовуючи ВКЗ і склад суду, і учасники мають той самий обсяг процесуальних прав, а сторони у справі мають змогу використовувати можливості до захисту своїх прав, що прямо виходить із позитивного обов'язку держави в особі суду забезпечувати доступ усіх, без виключення, учасників до правосуддя, чинити справедливий суд, де усі сторони будуть рівними і перед судом, і перед законом, незалежно від зовнішніх факторів [11].

Однак, поки війна триває і державні кошти за цільовим призначенням ще не скоро надійдуть на розвиток судів, достатній рівень технічної оснащеності та стабільного інтернет-з'єднання не одразу буде впроваджено в усіх судах України, і це повинно враховуватись. Це може, з іншого боку, негативно вплинути, а інколи й унеможливити, доступ окремих осіб до правосуддя. Дана проблема має бути вирішена першочергово, оскільки наразі ще не усі суди підключені до швидкісного інтернету або мають відповідні технічні засоби. Але дана проблема очікуємо припинить своє існування, оскільки може бути вирішена при достатньому фінансуванні судової гілки [11].

Серед відносних новел у царині електронного судочинства, 18.09.2023 був введений в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами» від 29.06.2023 № 3200-IX [13]. На даний момент сила даного закону розповсюдилась і на адміністративне, і на цивільне судочинства. Суть даного нововведення полягає в утилітарній функції

Електронного суду: тепер для кращого забезпечення принципу доступу до суду (електронної його версії, зокрема) необхідно в добровільному або примусовому порядку (залежно від учасника процесу) зареєструвати електронні кабінети задля кращої взаємодії учасників та суду, як то можливість отримання процесуальних документів, їх подачі сторонами у справі, легшого ознайомлення з матеріалами справ, інформування сторін про дату, час та місце судового розгляду. Автор вважає, що Електронний суд ЄСІТС в контексті проблем, що розглядалися вище, на фоні війни, що продовжується, стане не аби яким важелем реформування судової гілки влади, задля дотримання та забезпечення процесуальних та конституційних прав громадян.

Висновок

Як вже було зазначено, принцип доступу громадян до справедливого та неупередженого суду – це наріжний камінь у взаємодії судів та осіб, котрі йдуть туди за законним захистом своїх прав та інтересів. У висновку, варто констатувати, що державою та судовою владою України докладається максимум зусиль для нівелювання згубних наслідків війни у сфері судового захисту прав та свобод громадян. Активного поширення набувають інформаційно-телекомунікаційні технології, котрі впроваджуються на законодавчому рівні, що позитивно впливає на стан розгляду справ та на доступність суду для населення. Нажаль, військові дії та захист порушеного права, право на поновлення стану, що існувало до порушення, визнання певних прав, тощо нерозривно пов'язані. В свою чергу, зал судових засідань (матеріальний чи віртуальний) – це те місце, де вищезазначені способи захисту мають працювати на благо громадян України, саме тому існує необхідність у опціональності стосовно проведення судового засідання: в присутності учасників або віртуально. Нажаль, за умови тимчасової наявності окупованих територій, необхідно надалі продовжувати налагодження розгалуженої мережі судів, котрим змінили підсудність внаслідок неможливості вести свою діяльність через військові дії та загрози життю та недоторканості як суддів, так і осіб-учасників судових проваджень.

Список використаної літератури

1. Бортник, Н., & Сопільник, Л. І. (2022). Цивілізаційний аспект феномену глобалізації: політологічний дискурс. *Академічні візії*, (3), 63–71. вилучено із <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/35>
2. Семчук, Ю. (2022). Розвиток організаційно-правових засад функціонування прокуратури на тлі євроінтеграційних процесів в Україні. *Академічні візії*, (3), 40–46. вилучено із <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/32>
3. Загальна декларація прав людини (рос/укр) : Декларація Організації Об'єднаних Націй від 10.12.1948 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text
4. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : Конвенція Ради Європи від 04.11.1950 р. : станом на 1 серп. 2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text
5. Конституція України : (з офіц. тлумаченням Конституц. Суду України). Київ : Ліра, 2006. 96 с.
6. Верховний Суд. Огляд практики застосування суддями Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду рішень Європейського суду з прав людини при прийнятті постанов за 2018 рік. *Справа «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. the United Kingdom), рішення від 21 лютого 1975 року (серія А, № 18)*. 2018. С. 11–12. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/oglyad_prakt_kgs_1.pdf
7. Півненко Л. В. Проблемні аспекти реалізації права на судовий захист в умовах воєнного стану. *New Ukrainian Law*. 2023. № 1. С. 137–143. URL: <https://doi.org/10.51989/nul.2023.1.17>

8. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 No 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>
9. Herych A. The access to administrative justice during wartime. *Analytical and comparative jurisprudence*. 2022. № 5. С. 227–232. URL: <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2022.05.42>
10. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України : Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII : станом на 18 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text>
11. Попович К. Г. Доступ до правосуддя під час дії режиму воєнного стану на території України. *Open science of Ukraine*. 2023. Т. 2023, № 17. URL: <https://doi.org/10.59948/osou11.2023.04>
12. Гловюк І.В. та Дроздов О.М. Проведення судового засідання у режимі відеоконференції у кримінальному провадженні: доктринальні та практичні проблеми. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1/2023. С. 438-444.
13. Вища рада правосуддя. З 18 жовтня 2023 року реєстрація електронних кабінетів для участі в судових процесах стає обов'язковою. URL: <https://hcj.gov.ua/news/z-18-zhovtnya-2023-roku-reyestraciya-elektronnyh-kabinetiv-dlya-uchasti-v-sudovyh-procesah>